

Resultados de Grupo focal para rediseño de prototipo de enseñanza braille

M. Sampayo Cárcamo^{1*}, M.A Limón Díaz², G. Castillo Quiroz³, J.M. Martínez Carrasco⁴, A. Cruz Guerrero⁵
^{1, 4, 5} Departamento de Ingeniería Industrial, ^{2, 3} Departamento de Ingeniería Mecatrónica.
^{1, 2, 3, 4, 5} Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango. Av. Tecnológico No. 80, Col 5 de octubre, 73173. Huauchinango, Puebla, México.

^{1*} m.sampayo.carcamo@gmail.com

² miquel.ld@huauchinango.tecnm.mx

³ gregorio.cq@huauchinango.tecnm.mx

⁴ g20310054@huauchinango.tecnm.mx

⁵ g20310023@huauchinango.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Una persona cuando recién pierde la vista carece de la sensibilidad táctil necesaria para leer braille, para introducirla al sistema se recomienda el tamaño macro o braille inicial.

La técnica grupo focal fue usada para conocer la opinión de los posibles usuarios del prototipo macro braille, diseñado y construido anteriormente. Al tratarse de participantes con ceguera o baja visión fue necesario modificar las etapas de preparación y desarrollo, verbalizando y describiendo lo más posible durante la presentación y favoreciendo la comunicación táctil y cinestésica mediante el reconocimiento háptico del prototipo.

Los resultados principales, indican que es necesario cambiar las "palabras ejemplo" de cada una de las letras del alfabeto emitidas por el prototipo, de forma que se refieran a objetos de uso cotidiano o de fácil acceso, proporcionando un mejor recurso para los usuarios que nunca en su vida han contado con el sentido de la vista.

Palabras clave: Grupo focal, discapacidad visual, prototipo, braille.

Abstract

When a person first loses his sight, he lacks the tactile sensitivity necessary to read braille, is recommended the macro size or initial braille for introduced to.

The focus group technique was used to know the opinion of the possible users for the macro braille prototype, that was previously designed and built. Being participants with blindness or low vision, it was necessary to modify the stages of preparation and development, verbalizing and describing as much as possible during the presentation and favoring tactile and kinesthetic communication through haptic recognition of the prototype.

The main results indicate that it is necessary to change the "example words" of each of the letters of the alphabet emitted by the prototype, so that they refer to objects of daily use or of easy access, providing a better resource for users who never in their lives have they had the sense of sight.

Key words: Focus group, visual disability, prototype, braille.

Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen al menos 2200 millones de personas en el mundo con deficiencia visual o ceguera [1]. En México, según el censo nacional de población y vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) existen 467,040 personas con discapacidad visual, de las cuales 230,862 son hombres y 236,178 son mujeres [2], generalmente las personas con algún tipo de discapacidad presentan discriminación, deficiente alfabetización y por consiguiente pocas o nulas oportunidades de trabajo. El sistema de lectoescritura que las personas en esta condición utilizan es el sistema braille.

El braille es el sistema de lectoescritura utilizado por personas con discapacidad visual ya sean totalmente ciegas o con debilidad visual importante, su base es el signo generador, un rectángulo vertical con 2 columnas de 3 puntos cada una distribuidos de forma uniforme, cada punto ocupa una posición que se invierte dependiendo de su uso ya sea escritura o lectura [3]. El braille, de manera manual, se escribe de izquierda a derecha por un lado de la hoja de papel y se lee de derecha a izquierda por el otro lado, existen diversos métodos para su aprendizaje entre los que destacan Alborada, Bliseo, Pérغامo y Tomillo [4]

Para apoyar en el aprendizaje del sistema braille algunas instituciones recomiendan el muñeco Braillin, mismo que sirvió de base para desarrollar el prototipo de enseñanza de lectoescritura braille, al ser un dispositivo lúdico, se le asignó el nombre de Tifli, [5] derivado del vocablo griego *tiflos* que significa ciego. Durante su diseño fueron consideradas las recomendaciones de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Española) respecto a la inclusión mediante el método Braitico [6], hoy este prototipo se encuentra en etapa de validación o prueba por posibles usuarios potenciales: personas con discapacidad visual que tengan ciertas nociones del sistema braille o ninguna.

Algunas de las ventajas que representa el conocimiento de sistema braille, así como del lenguaje escrito en general son: [3]

- El sistema braille, como cualquier otro sistema de lectoescritura, es un instrumento básico para la persona, con o sin vista, en todos los aspectos de la vida (escolar, profesional o social).
- El aprendizaje de la lectura (ya sea en tinta o en braille) repercute en el funcionamiento cognitivo general del niño.
- El lenguaje escrito (en braille o en tinta) requiere un nivel de abstracción mayor que el lenguaje oral, por lo que su uso incrementa el pensamiento abstracto.
- La representación gráfica facilita la organización de la información y la reflexión. La comprensión de un texto es mayor cuando se lee directamente que cuando se escucha.
- Los textos musicales, científicos, poéticos, filosóficos, etcétera, requieren un análisis detallado que sólo es posible mediante la lectura personal y directa.

Debido a la importancia que tiene el acceso a la lectoescritura para las personas con discapacidad visual, fue que se desarrolló el prototipo de enseñanza macro braille y conocer la opinión de los posibles usuarios, es importante para poder finalizar el proceso de prototipado y continuar con el desarrollo de la invención.

El prototipo fue desarrollado como contribución al logro de los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) No. 4 Educación de Calidad, meta 4.5 “De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad” así como también al ODS No. 10 Reducción de las desigualdades, meta 10.2 “De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición” [7]

En Huauchinango, Puebla, existen 3 instituciones que brindan servicios de atención a personas con discapacidad visual, una es el Centro de Rehabilitación Integral Huauchinango (CRIH) que atiende a pacientes de todas las edades mediante apoyo en temas como: terapias de estimulación temprana, clases de braille inicial y braille estenográfico, uso del ábaco cranmer, clases de software parlante, apoyo psicológico a las personas con discapacidad y/o a sus familiares principalmente. Otra es la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular

(USAER) que apoya a las escuelas públicas de educación básica mediante el servicio de acompañamiento por profesoras o profesores de educación especial que adaptan las actividades de la escuela regular para los estudiantes con alguna discapacidad. Ambas instituciones fueron invitadas para participar en la validación del prototipo.

Para conocer la opinión de los posibles usuarios respecto a la utilidad del dispositivo se utilizó la técnica de grupo focal, esta técnica también es conocida con otros nombres como grupo de discusión, discusión de grupo, *focus group* o *group interview*. Sirve para recolectar datos de tipo cualitativo, es una entrevista con carácter grupal usada dentro de las ciencias sociales [8]. Al tratarse de una técnica que privilegia el habla, es ideal para trabajar con personas ciegas o con debilidad visual.

En este caso fue necesario realizar ligeras pero importantes adaptaciones a la técnica, explotando el uso de la verbalización y descripción oral del máximo de elementos posible, durante las fases 1 y 2 del desarrollo de la técnica, mediante la manipulación háptica de un solo prototipo por máximo 2 personas, ya que personas ciegas utilizan el lenguaje oral ajeno y la experimentación táctil propia para obtener la mayor parte de la información, a través de una percepción analítica de los estímulos que reciban, deben primero reconocer las partes de un todo, para posteriormente hacerse la idea del conjunto. Las adaptaciones realizadas se describen en la sección de resultados.

Lo anterior, con el objetivo de mejorar el prototipo, una vez conocidas las opiniones de los participantes en el grupo de enfoque respecto a las áreas de oportunidad que presenta el diseño actual.

Metodología

La presente investigación es de tipo cualitativo. Para llevarla a cabo se hizo uso de la metodología Grupo focal, cuyas fases aparecen en la figura 1. La decisión de utilizar esta técnica se debe a que privilegia el habla y es justo el lenguaje oral una fortaleza de las personas con discapacidad visual.

La metodología consta de 3 fases: El diseño de la investigación [9], la interacción con los participantes y el análisis de los resultados [10]

Figura 1. Fases de la metodología utilizada

Fase 1. Diseño de la investigación

Para la selección y organización del grupo focal, fueron considerados los criterios de inclusión y exclusión de los participantes de la investigación. Al contar con una población finita, que son los usuarios con debilidad visual o ceguera del Centro de Rehabilitación Integral de Huauchinango (CRIH) y de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular (USAER), la muestra, es no probabilística, por conveniencia. [11]

Los participantes deben ser personas que tengan relación con el sistema braille, en este caso personas con ceguera o baja visión, adquirida o de nacimiento, cuyas edades estén entre los 6 y los 70 años, que puedan expresarse de manera oral y atender instrucciones y que no tengan discapacidad múltiple. Se seleccionaron 5 adultos de 30 a 58 años y 5 niños de 7 a 12 años, pertenecientes a 2 de las 3 instituciones que ofrecen servicios, conformando 2 grupos de enfoque como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Grupos focales y sus perfiles

El instrumento utilizado es una guía de entrevista, la estructura de esta se muestra en la figura 3, con protocolo de observación o *check list*, para evaluar la aplicación de la técnica grupo focal [12] [13]. La guía de entrevista consta de 32 preguntas divididas en 3 secciones principales de acuerdo con las características de los prototipos mostrados en la figura 4.

Figura 3. Estructura de la guía de entrevista

Figura 4. Prototipos para validar

Respecto a la logística del evento, se designó un salón amplio en planta baja, acceso sin obstáculos, una mesa posicionada en forma de “C” y la ubicación de los participantes al azar.

Fase 2. Interacción con los participantes

Para llevar a cabo ambos grupos de enfoque se citó a las 9:00 horas del día a los adultos, usuarios o pacientes del CRIH y a las 12:00 horas del mismo día a los niños atendidos por la USAER.

Se apoyó a los invitados en todo momento, verbalizando las características del lugar para que mediante el uso del bastón blanco las pudieran reconocer. [14]

La técnica grupo focal se desarrolló sin inconvenientes, el moderador se guió con el diseño de entrevista previamente elaborado, y se sujetó en todo momento a los tiempos de entrevista establecidos. Durante la apertura se dio la bienvenida a los participantes y se hizo una descripción verbal de la apariencia física de los organizadores y se describió el lugar, la interacción de los participantes con el prototipo se muestra en las figuras 5 y 6.

Figura 5. Usuarios de CRIH en participando en el grupo focal

Figura 6. Participantes de USAER en grupo focal

Para dar la bienvenida al grupo, al tratarse de personas con discapacidad visual se hizo de la siguiente manera:

“Buen día a todos ustedes, mi nombre es Arisbeth, soy una mujer de 20 años, con cabello negro ondulado a la altura de los hombros, visto blusa blanca lisa, pantalón de mezclilla color azul cielo y botas cafés con agujetas, el día de hoy seré la moderadora de la sesión. Estamos en la planta baja del edificio 1 del Instituto Tecnológico de Huachinango, estando frente a ustedes, a mi izquierda está la puerta, a mi derecha una ventana que abarca la mayor parte de la pared, la salida de emergencia es por la puerta de

la izquierda dando vuelta hacia la derecha. Agradecemos infinitamente su visita para participar en este grupo focal, cuyo objetivo es conocer sus opiniones respecto a un prototipo para la enseñanza del braille inicial”.

Resultados y discusión

Fase 3. Análisis de resultados

Primeros resultados.

Los resultados obtenidos fueron agrupados en 3 secciones: Exploración inicial del prototipo, exploración con prototipo apagado y exploración con prototipo encendido (Sistema sonoro), las preguntas se centraron en diversas partes del prototipo que el equipo de trabajo deseaba conocer y por ultimo las respuestas en las que la mayoría de los participantes coincidieron aparecen en la tabla 1

Tabla 1. Principales respuestas de los grupos de enfoque citadas de forma textual

Sección	Preguntas	Respuestas de adultos (CRIH)	Respuestas de niños (USAER)
Exploración inicial del prototipo	Primeras impresiones	Asombroso	Interesante
	Texturas	Se perciben bien	Me parecen bien
	Cabeza	Es muy grande	Me gusta
	Aletas	Un poco cerradas	No caben bien las manos
	Ojos	Me parecen bien	Me gustan
Exploración con prototipo apagado	Botones	Están duros	Me gustan
	Tinta y braille	Se percibe bien Se distingue bien	Relieve bien Tinta bien
	Colores	Están bien	Considero que la tortuga debería tener colores llamativos para que pueda ser atractiva y capte la atención
Exploración con prototipo encendido (Sistema sonoro)	Claridad de las frases	Buena, se escucha bien	No se escuchan bien
	Percepción del caracter o letra en braille	Si son claras	Sí, se distingue bien Si se distingue
	Volumen	Debería ser más alto	No, el volumen es muy bajo
	Calificación general del prototipo	Muy bien	Bien

Después de analizar las respuestas de los participantes, se observó que los niños fueron más exigentes al evaluar el prototipo, pues aparte de evaluar su funcionamiento respecto al braille inicial, también lo juzgaron como juguete, lo cual fue muy interesante y será considerado para la reingeniería del prototipo.

Segundos resultados.

Posteriormente a la realización del grupo focal, una de las participantes, contactó al personal a cargo de la investigación y le hizo la recomendación de cambiar las palabras de ejemplo para cada una de las letras del alfabeto, considerando que hay personas que nunca en su vida han visto, argumentó que sería complicado relacionar la letra del alfabeto con la palabra ejemplificada correspondiente, sobre todo si se trata de personas de escasos recursos que tienen menos posibilidades de acceder a figuras de objetos poco usuales como un avión o un dragón.

Recomienda manejar palabras sencillas con nombres de objetos de uso cotidiano, fácilmente de identificar con el tacto por su tamaño, forma, textura y utilidad para jugar o realizar actividades en el hogar, de esta forma las personas que no conocen más allá de lo que pueden aprender mediante el tacto, se podrían familiarizar fácilmente con las que aparecen en la propuesta de la tabla 2.

Tabla 2. Ejemplos de palabras del alfabeto braille actuales y propuestas por el grupo de enfoque

Ejemplos actuales de alfabeto en el prototipo				Ejemplos resultantes del grupo de enfoque para el prototipo			
a	avión	ñ	ñandú	a	anillo	o	ojo
b	barco	o	océano	b	botón	p	paleta
c	coche	p	pingüino	c	campana	q	queso
d	dragón	q	queso	d	dado	r	reloj
e	elefante	r	robot	e	esfera	s	silbato
f	flor	s	sol	f	foco	t	tijeras
g	guitarra	t	tren	g	goma	u	uña
h	hotel	u	uniforme	h	hilo	v	vela
i	insecto	v	violín	i	imán	x	xilófono
j	joya	w	walkman	j	jabón	y	yoyo
k	koala	x	xilófono	k	kiwi	z	zapato
l	león	y	yoyo	l	lazo		
m	mono	z	zoológico	m	moneda	ñ	No
n	nido			n	nariz	w	incluirlas

El uso de las letras o caracteres ñ y w no es recomendable que se incluya, debido a que se trata de braille inicial, pues al ser el braille un sistema nacido en Francia, los caracteres ñ y w no se incluyen en su alfabeto, por lo tanto, salen de la secuencia lógica de la formación de caracteres mediante el acomodo de los puntos, lo cual puede confundir a los usuarios cuando se empiezan a familiarizar con dicho sistema.

La información obtenida mediante el grupo focal es muy importante para el grupo de trabajo pues se encontraron varios elementos que deben ser considerados para el rediseño del prototipo tales como, el ángulo de colocación de las aletas superiores, buscando que sea funcional para manos de niños más grandes o adultos; el ajuste de la presión para el accionamiento de los botones; cambiar los colores del PLA empleado en la impresión 3D utilizando amarillo y naranja; elevar en el volumen del sonido al emitir el nombre del símbolo caracter braille y cambiar las palabras de ejemplo de cada letra del abecedario por palabras de objetos más comunes y de fácil acceso de forma táctil para los usuarios.

Conclusiones

Después de la aplicación de la técnica grupo de enfoque, para conocer la opinión de personas con discapacidad visual, respecto al prototipo de enseñanza braille, se pueden hacer las siguientes conclusiones:

Respecto a la técnica grupo focal:

- El uso de un lenguaje incluyente por parte de la persona que está al frente de ellos en una reunión, ponencia, clase, etc., es muy importante y se debe promover su uso.
- Los nombres de objetos que puedan caber en nuestra mano son mucho más fáciles de entender para las personas con esta condición.
- Los objetos de uso común y cotidiano son los mejores referentes al momento de buscar ejemplos para ellos.

Respecto al prototipo:

- Es importante que las personas que vemos no tratemos de “adivinar” lo que necesitan las personas con discapacidad visual, ellos tienen un enfoque diferente y pueden ver lo que las personas normo visuales no vemos.
- Se ajustará la presión necesaria para accionar los puntos o botones del prototipo, de manera que requieran aplicar menos fuerza.
- Se cambiarán las palabras ejemplo para cada una de las letras del alfabeto.
- Se eliminarán los ejemplos para la letra ñ y la w.

- Se aumentará el volumen del sonido que emite el prototipo.
- Se cambiarán los colores del PLA empleado en la impresión 3D utilizando amarillo y naranja, colores usados para las personas de baja visión.

Trabajo a futuro

Se recomienda ampliamente el uso de la técnica Grupo Focal para recabar información de personas con discapacidad visual. Las instituciones de atención a éste y otros grupos vulnerables tienen diversas necesidades, que pueden ser cubiertas mediante el desarrollo de proyectos de ingeniería multidisciplinaria, por lo que se buscará mantener una relación estrecha y una vinculación formal con este tipo de instituciones.

Por último, se hará la solicitud de registro como modelo de utilidad ante el IMPI (Instituto Mexicano de Protección Industrial) para el prototipo corregido.

Agradecimientos

Al Centro de Rehabilitación Integral Huauchinango (CRIH) por su participación.

A la Unidad de Servicios de Atención a la Escuela Regular (USAER) por su participación.

Y al TECNМ campus Huauchinango por todo su apoyo en el financiamiento del proyecto y las facilidades brindadas durante el desarrollo del Grupo Focal

Referencias

- [1] Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS presenta el primer informe mundial sobre la visión. [en línea] Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/08-10-2019-who-launches-first-world-report-on-vision> (accedido el 02 sept. 2022)
- [2] INEGI. *Características de las personas con discapacidad visual*. [en línea] Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2000/discapacidad/visual_i.pdf (Acceso: Ago. 07, 2022)
- [3] Martínez-Liévana, I., & P. Chacón, D. *Guía didáctica para la lectoescritura braille*. Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles pp 12-32, 50, 2004.
- [4] Educación Inclusiva. Personas con discapacidad visual, Módulo 5 el sistema braille. [en línea] Disponible en: http://www.riate.org/version/v1/materiales_en_prueba/e_inclusiva_discapacidad/unidad_5/m5_metodo_ensenanza.htm (accedido el 01 sept. 2022)
- [5] Revista CIM 2020 Coloquio de Investigación Multidisciplinaria. Vol 8 No 1 octubre 2020 pp 1111- 1117
- [6] E. Gastón Lopez Integración: *Revista digital sobre discapacidad visual* · · N.º 71 - Diciembre 2017 · ISSN 1887-3383 pp 166-168, 2017.
- [7] ONU, *Objetivos de desarrollo sostenible 2015* [en línea] Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/> (Acceso: Ago. 07, 2022)

- [8] N. Martínez Reyes. "Reseña metodológica sobre los grupos focales" pp 49-51, 2015.
- [9] M.A Prieto Rodríguez & J.C. March Cerda. Paso a paso en el diseño de un estudio mediante grupos. Atención Primaria 2002. 15 de abril. 29 (6): 366-373 [en línea] Disponible en : <https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-paso-paso-el-diseno-un-13029750#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%20los%20grupos%20focales,como%20m%C3%A9todo%20para%20generar%20informaci%C3%B3n> (Acceso: Ago. 07, 2022)
- [10] A.Hamui Sutton & M.Varela Ruiz Margarita. La técnica de grupos focales. Investigación educ. médica, Ciudad de México , v. 2, n. 5, p. 55-60, marzo 2013 . Disponible en <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572013000100009&lng=es&nrm=iso>. accedido en 04 sept. 2022.
- [11] I.E. Salvadó. *Tipos de muestreo*. 2016, [en línea] Disponible en: [file:///C:/Users/DELL%202018/Zotero/storage/Z5DBMG5K/SALVADÓ%20-%20TIPOS%20DE%20MUESTREO..pdf], 22, 66. (Acceso: Ago. 07, 2022)
- [12] B. P. Acuña, *La observación como herramienta científica*. ACCI (Asociación Cultural y Científica Iberoamericana).pp (12-15), 2015.
- [13] F. I. Bonilla-Jimenez, & J. Escobar. *Grupos focales: una guía conceptual y metodológica*. CUADERNOS HISPANOAMERICANOS DE PSICOLOGÍA, Vol. 9 No. 1, 51-67 pp (54-57), 2017.
- [14] M.A. Pérez Rodríguez *Autonomía Personal de la persona ciega, en Edificios de Uso Público*. Sistema de Orientación Espacial para ciegos, basado en Triconografía pp 15-17, 2014.
- [15] CONACYT. (2015). *Etapas de maduración tecnológica, según metodología "Technology Readiness Level" de la NASA*. FIT, CONACYT, Secretaría de Economía. <https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf>
- [16] Gobierno de México, *Ley general para la inclusión de personas con discapacidad* 2022. [en línea] Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf> (Acceso: Ago. 07, 2022)
- [17] Naciones Unidas (2006). *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad* [formato pdf]. Nueva York: Naciones Unidas.